

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA MATEMÁTICA: AVALIAÇÃO DAS MÚLTIPLAS INTELIGÊNCIAS NO DESEMPENHO ACADÊMICO COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NA CIDADE DE MANAUS – AM

[Educação, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 25/02/2024](#)

MEANINGFUL LEARNING IN MATHEMATICS: EVALUATION OF MULTIPLE INTELLIGENCES IN ACADEMIC PERFORMANCE WITH HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE CITY OF MANAUS – AM

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10703034

Carlos Eduardo Mota Lopes^[1]

Deivila Alves Mota^[2]

RESUMO: A pesquisa foi motivada pela constatação dos baixos índices de aprendizagem da Matemática por parte dos estudantes das escolas públicas do Ensino Médio no Brasil nas avaliações de PISA, 2018 e SAEB, 2019. A Matemática sempre foi carregada de barreiras, crenças e dificuldades para sua aprendizagem, seja pelas metodologias utilizadas, seja pelas lacunas nos processos de formação inicial dos professores, notadamente no tocante aos novos conceitos que facilitem uma abordagem mais eficiente, principalmente as relacionadas aos diferentes perfis de inteligência. Desta forma, optou-se como temática dessa

pesquisa “A Aprendizagem Significativa na Matemática: Avaliação das Múltiplas Inteligências no desempenho acadêmico com alunos do Ensino Médio: Um Estudo de Campo na Escola Estadual Vasco Vasques, localizada no Município de Manaus/AM-Brasil, no Período de 2023”. Tendo como objetivo discutir a importância do uso das inteligências múltiplas para contribuição na efetividade do processo de ensino-aprendizagem na disciplina de Matemática com os estudantes da 3º série “C” do Ensino Médio. A pesquisa partiu de uma metodologia exploratória-descritiva com o enfoque qualitativo, através da realização de questionários, observações e entrevistas aplicadas para os professores e estudantes. Constatou-se que, conhecer os diferentes perfis intelectuais e de aprendizagem auxiliam o professor para fazer abordagens pedagógicas individualizadas respeitando as características de cada estudante. Evidenciou-se que há uma relação promissora entre as inteligências múltiplas com a aprendizagem da Matemática em sala de aula e com isso, os professores precisam criar condições para um aprendizado significativo e pautado nas diferenças individuais e em um ambiente acolhedor onde o estudante é o protagonista nesse processo.

Palavras-chave: Inteligências Múltiplas; Aprendizagem; Matemática, Escola Pública.

ABSTRACT: The research was motivated by the observation of low Mathematics learning rates among students in public high schools in Brazil in the PISA, 2018 and SAEB, 2019 assessments. Mathematics has always been fractious with barriers, beliefs and difficulties in its learning., either due to the methodologies used, or due to gaps in the initial teacher training processes, notably with regard to new concepts that facilitate a more efficient approach, especially those related to different intelligence profiles. Therefore, the theme of this research was chosen as “meaningful learning in mathematics: evaluation of multiple intelligences in academic performance with high school students: A Field Study at the Vasco Vasques State School, located in the Municipality of Manaus/AM-Brazil, in the Period of 2023”. Aiming to discuss the importance of using multiple intelligences to contribute to the effectiveness of the teaching-learning process in the mathematics

discipline with students in the 3rd “C” grade of High School. The research started from an exploratory-descriptive methodology with a qualitative focus, through questionnaires, observations and interviews applied to teachers and students. It was found that knowing the different intellectual and learning profiles helps the teacher to make individualized pedagogical approaches, respecting the characteristics of each student. It was evident that there is a promising relationship between multiple intelligences and Mathematics learning in the classroom and therefore, teachers need to create conditions for meaningful learning based on individual differences and in a welcoming environment where the student is the protagonist. in this process.

Keywords: Multiple intelligences; Learning; Mathematics, Public School.

INTRODUÇÃO

A Matemática é uma disciplina obrigatória nos currículos escolares e seus objetivos fundamentais são: desenvolver o raciocínio lógico, a capacidade de abstrair, racionalizar, analisar, generalizar e projetar coisas. Para atender e cumprir todos esses objetivos, a Matemática escolar deveria possuir uma linguagem fácil e que buscasse dar conta de aspectos concretos do dia a dia dos estudantes, sem deixar de ser um instrumento formal de expressão e comunicação para diversas ciências (SILVA, 2005). Entretanto, a forma como vem sendo trabalhada no processo de ensino-aprendizagem no nível básico da educação, continua apresentando resultados indesejados, o que reflete nos baixos índices de aprendizagem nas escolas do Brasil, como os que se observa nos índices de aprendizagem divulgados pelos Programa Internacional de Avaliações de Estudantes (PISA) de 2018 e do Sistema de Avaliação do Ensino Básico (SAEB) de 2019 e isso tem sido motivo de questionamentos e de grande preocupação tanto para professores quanto para estudantes, familiares e todos os profissionais que trabalham na Educação. Dentre tantas razões para insucesso da aprendizagem da Matemática estão relacionadas a existência de diferentes perfis intelectuais e das formas especiais,

específicas, particulares de conhecimentos, em especial, na Matemática, conforme apresentadas por Gardner (1995; 2000; 2011) onde discute a estrutura da mente, a teoria das inteligências múltiplas e as diferentes dimensões da inteligência, não se limitando a estratégias e propostas educacionais voltadas especificamente para o estímulo das inteligências verbal e lógico-matemática, que estão relacionadas as habilidades cognitivas e racionais, deixando de lado, especialmente o estímulo das inteligências de forma plural e individualizada e não considerando assim, o estudante de forma integral.

OBJETIVOS

Este estudo busca compreender a atualidade da teoria de Gardner no contexto atual de uma unidade educativa no Município de Manaus-AM, o que possibilitará ampliar as discussões de modo a contribuir para o fortalecimento da mesma ao mesmo tempo em que se estará ampliando situações de mudanças que favoreçam o desenvolvimento dos estudantes e das formas de produção de conhecimentos, pois ao se reconhecer as várias capacidades cognitivas, abre-se espaço para utilizá-las da melhor forma possível.

Desta forma, optou-se como temática dessa pesquisa “Aprendizagem Significativa na Matemática: Avaliação das Múltiplas Inteligências no desempenho acadêmico com alunos do Ensino Médio Um Estudo de Campo na Escola Estadual Vasco Vasques, localizada no Município de Manaus/AM-Brasil, no Período de 2023”. Tendo como objetivo discutir a importância do uso das inteligências múltiplas para contribuição na efetividade do processo de ensino-aprendizagem na disciplina de Matemática com os estudantes da 3ª série “C” do Ensino Médio.

MATERIAL E MÉTODOS

Adotou-se a seguinte tipologia de pesquisa neste estudo: quanto aos objetivos do estudo, ela foi descritiva, caracterizada pela observação, registro, descrição e análise do fenômeno estudado; quanto aos

procedimentos adotados, ela foi bibliográfica e documental, caracterizadas, respectivamente, pela consulta aos principais estudos dos teóricos de referência publicados – livros e artigos científicos e documentos de primeira e segunda mão da escola em questão e da Secretaria de Estado da Educação do Amazonas – SEDUC-AM; quanto à abordagem do problema, optou-se pela qualitativa, caracterizada pela busca de compreensão da complexidade envolvida no fenômeno estudado (GIL, 2019). As observações se deram na Escola Estadual Vasco Vasques, localizada na Rua Nova Esperança, nº 474 no Bairro de Jorge Teixeira, no município de Manaus – AM, Brasil. A amostra foi censitária para os estudantes da turma da 3º série “B” do Ensino Médio, ou seja, foram selecionados para coleta de dados os 38 alunos que estão matriculados na turma em foco desta pesquisa.

No estudo foi utilizado o questionário físico baseado nos testes MIDAS, entrevistas e observações simples.

O questionário utilizado como instrumento foi baseado no teste MIDAS (Multiple Intelligences Developmental Assessment Scales) uma vez que constitui a operacionalização do conceito teórico das IM (Inteligências Múltiplas).

As entrevistas foram realizadas de forma individualizadas com toda a amostra da pesquisa. No procedimento de recolha dos dados privilegiou-se o recurso à internet, com utilização das facilidades proporcionadas pela plataforma Google forms para a realização de trabalhos desta natureza.

Depois de recolhido todos os dados, deu-se início à preparação através de uma análise rigorosa que objetivou a identificação de valores válidos, inconsistentes, omissos ou redundantes.

RESULTADO E DISCUSSÃO

Para buscar as respostas necessárias baseadas no objetivo da pesquisa, foi inicialmente aplicado um questionário de autorrelato baseado no teste

MIDAS (Multiple Intelligences Developmental Assessment Scales) que tem como referência a teoria de Gardner para avaliação dos diferentes perfis de inteligências do objeto da pesquisa.

Após Avaliação e estratificação dos dados do questionário da turma do 3º ano “C”, e de acordo com a teoria das inteligências múltiplas proposta por Gardner, 1995 as inteligências predominantes em detrimento as 9 inteligências abordadas, foram: A Inteligência Visual/Espacial, Inteligência Corporal/Cinestésica e Inteligência Interpessoal.

Dessa forma, observando o gráfico 1, verifica-se que 73% das inteligências conforme definida por Gardner, 1995 da turma objeto da pesquisa são predominantemente as Inteligências Visual/Espacial, Cinestésica/Corporal e Interpessoal.

Nesse contexto e baseando-se nos autores de referência, e dessa forma prevendo que as principais aptidões específicas dos alunos são: As relações interpessoais, aprendizado através do movimento corporal com experiências e de forma predominantemente visual, é de se esperar que com esses conhecimentos prévios o docente de Matemática use as ferramentas mais adequadas para abordagens de metodologias, práticas e dinâmicas pedagógicas que auxiliem uma aprendizagem mais significativa.

Gráfico 1 – ESTRATIFICAÇÃO DAS INTELIGÊNCIAS

Fonte: PESQUISADORES, 2023

Para buscar as respostas necessárias baseadas ao objetivo da pesquisa e relacionar a teoria das Inteligências Múltiplas para contribuição no desempenho dos alunos objeto da pesquisa, foi avaliada as notas da disciplina de Matemática referente a primeira unidade da matéria (abril de 2023) e comparada aos melhores desempenhos com relação as teorias propostas por Gardner (Inteligências Múltiplas).

Após a estratificação e análise dos dados relacionados as Inteligências Múltiplas, é possível observar na Tabela 2 (Relação de desempenho e as inteligências múltiplas) os desempenhos dos alunos da turma correlacionado com as principais inteligências.

Para realizar esta relação foi definido 4 classes/Níveis de notas para o desempenho (A, B, C e D), onde A (8,0 – 10,0), B (7,0 – 7,9), C (6,0 – 6,9) e D (<6,0).

Dessa maneira o grupo “A” que apresenta os alunos que obtiveram o melhor desempenho na disciplina de Matemática para o período pesquisado e que tem como principais perfis intelectuais o Lógico-Matemático, Visual e Linguístico. Com base no Autor Gardner 1995, pode-se inferir que para disciplina de Matemática (Disciplina onde exigem um raciocínio voltado a números, cálculos e formas) e perfil de prática aplicada pela docência (Visual, Cinestésico e linguístico) em sala de aula mencionadas no autorrelato dos alunos, há evidências que possam ser levadas em consideração para inferir estas relações na contribuição dos diferentes perfis de inteligência e de aprendizagem para potencializar o processo de aprendizagem e assim maximizar o desempenho dos alunos na disciplina abordada na turma objeto da pesquisa.

Ainda no contexto do tema, os alunos que apresentaram os desempenhos mais baixos (C e D) têm os perfis de inteligência e de aprendizagem diferentes da turma e da abordagem da docência em sala de aula o que corrobora ainda mais para possível contribuição desses perfis na potencialização do processo de aquisição do conhecimento conforme relatado pelos autores pesquisados, podendo inferir o potencial positivo da hipótese da pesquisa relacionada a teoria das Inteligências Múltiplas e de aprendizagem propostas pelo teórico Gardner.

Tabela 2 – RELAÇÃO DE DESEMPENHO E AS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS

GRUPO	INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS	%	QTD	MÉDIA
A	Lógico-Matemática	100	9	8,0 - 10,00
	Visual/Espacial	88		
	Linguístico	88		
B	Visual/Espacial	100	17	7,0 - 7,9
	Cinestésico	80		
	Interpessoal	70		
C	Naturalista	80	10	6,0 - 6,9
	Visual/Espacial	100		
	Interpessoal	70		
B	Musical	100	2	< 6,0
	Intrapessoal	50		
	Visual/Espacial	100		

Fonte: PESQUISADORES, 2023

CONCLUSÃO

A pesquisa apontou que cada indivíduo aprende de forma diferente, de acordo com suas habilidades. Nesse sentido, reafirma-se a importância de conhecer as inteligências múltiplas no aprender de cada discente, identificadas por Gardner.

Diante do que já foi exposto, pode-se concluir que não existe apenas uma inteligência geral, mas os indivíduos possuem nove inteligências distintas, que são relacionadas e podem ser abordadas de forma variadas frente aos desafios impostos em resolver problemas mais complexos da Matemática.

Em Síntese, e após correlacionar os diferentes perfis intelectuais com o desempenho da turma para a disciplina de Matemática, há evidências que possam ser levadas em consideração para inferir que estas relações possam potencializar e contribuir de forma positiva no processo de ensino-aprendizagem e assim maximizar o desempenho dos alunos na disciplina abordada na turma objeto da pesquisa.

REFERÊNCIAS

GARDNER, H. **Inteligência: um conceito reformulado**. O criador da teoria das inteligências múltiplas explica e expande suas ideias com enfoque no século XXI. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000.

GARDNER, H. (2011b). **Leading minds: An anatomy of leadership**. Hachette UK.

GARDNER, H. (1983). **Frames of mind: The theory of Multiple Intelligences**. Basic Books.

GARDNER, H. **Inteligências múltiplas: a teoria na prática**. Porto Alegre: Artmed, 1995.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

SILVA, J. A. F. **Refletindo sobre as dificuldades de aprendizagem na matemática**: algumas considerações. 2005. 11 f. Monografia (Graduação), Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2005. Disponível em: . Acesso em: 13 jan. 2023.

[1] Mestre em Ciências da Educação pela Universidad de La Integración de Las Américas – UNIDA, carlos_edumota@yahoo.com.br:

[2] Mestre em Ciências da Educação pela Universidad de La Integración de Las Américas – UNIDA, deivila.alvez@gmail.com:

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil